

Pengembangan Model Pembelajaran *Blended Learning* Berbasis *Schoolology* Bagi Mahasiswa Atlet Pelatnas

¹Anung Priambodo, ²Junaidi Budi P, ³Catur Supriyanto

¹ Jurusan Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Surabaya, anungpriambodo@unesa.ac.id

² Jurusan Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Surabaya, junaidi.budi78@gmail.com

³ Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Surabaya, csupriyanto@gmail.com

Alamat korespondensi : anungpriambodo@unesa.ac.id <https://www.unesa.ac.id/>

ABSTRAK

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh atlet yang berstatus mahasiswa adalah sulitnya mengatur waktu belajar dan latihan. Karena belum adanya sistem belajar yang baik, maka banyak atlet pusat latihan daerah (PUSLATDA) dan atlet pemusatan latihan nasional (PELATNAS) yang tidak memiliki motivasi belajar sehingga berdampak pada putusnya studi mereka (*drop out*). Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah model pembelajaran *blended learning* yang berbasis *schoolology* untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa atlet Puslatda dan Pelatnas di Fakultas Ilmu Keolahragaan Unesa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan (*development research*). Desain pembelajaran *blended learning* disusun berdasarkan hasil *focus group discussion*. Pada tahun pertama ini, target yang diharapkan adalah adanya validasi ahli, terhadap desain model pembelajaran serta uji coba untuk melihat respon mahasiswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran *blended learning* berbasis *schoolology* pada mata kuliah atletik.

Hasil validasi dari ahli teknologi pembelajaran, menyatakan bahwa model pembelajaran *blended learning* berbasis *schoolology* untuk atletik ini sudah cukup baik. Pada aspek kegunaan (*utility*) dan kesopanan (*propriety*) sudah memenuhi kaidah pembelajaran, namun pada aspek kelayakan (*feasibility*) produk online ini masih perlu diperkaya dengan sumber belajar video yang dikembangkan sendiri.

Berdasarkan hasil ujicoba dan analisis *content validity ratio* (CVR) pada 41 mahasiswa program studi ilmu keolahragaan, diperoleh hasil 88% mahasiswa merasa pembelajaran ini sangat baik dan 12% merasa baik. Namun demikian, pada aspek kebermanfaatan, model yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Hal ini bisa dipahami karena pada mata kuliah atletik, keberadaan tatap muka dan praktek lapangan tetap memungkinkan hasil yang lebih optimal dalam penguasaan keterampilan.

Kata kunci : *blended learning*, *schoolology*, atlet, motivasi

ABSTRACT

One of the common problems faced by athletes with the status of a student is the difficulty of managing study time and practice. Due to the absence of a good learning system, many athletes of local training centers and national training athletes are not motivated to learn so that the impact of their drop out. The purpose of this research is to develop blended learning model based on schoolology to improve student motivation athletes of local and national training centers at the Faculty of Sport Sciences Unesa.

This research uses development research approach. Learning design was constructed based on result of focus group discussion. In this first year, the expected target is the expert validation, the design of the learning model and the test to see the student's response to the implementation of learning model based on schoolology blended learning in the athletic course.

The validation result from the technology learning expert, stated that the blended learning model based on schoolology for athletics is good enough. In the aspect of utility and propriety already meet the rules of learning, but on the aspect of feasibility of this online product still needs to be enriched with self-developed video learning resources. Based on the results of the test and content validity ratio (CVR) analysis on 41 students of sports science, 88% of students feel that blended learning based on schoolology is very good and 12% feel good. Nevertheless CVR analysis also concluded that on the aspect of usefulness, the existing model has not been fully able to improve student motivation and learning outcomes. This is understandable because in athletic courses, the presence of face-to-face and field practice still allows more optimal results in skills acquisition.

Keywords: blended learning, schoolology, athlete, motivation

1. PENDAHULUAN

Pelajar dan mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan jaman. Saat ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan masyarakat. Generasi muda dengan berbagai idealismenya akan terus berkembang untuk berprestasi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang olahraga. Keberagaman potensi dan karakteristik mahasiswa seharusnya menjadi perhatian bagi guru/dosen dalam menyampaikan metode pembelajaran yang sesuai. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan guru, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Norman Kirby dalam Riyani (2012) menyatakan: *“One underlying emphasis should be noticeable : that the quality of the teacher is the essential, constant feature in the success of any educational system.*

Adanya berbagai kompetisi olahraga bagi pelajar dan mahasiswa membawa konsekuensi tersendiri bagi sebagian besar pelajar dan mahasiswa untuk ikut bersaing dalam meraih prestasi olahraga. Untuk meraih prestasi optimal, tentu tidak lepas dari program latihan yang dilakukan dengan serius dan berkesinambungan. Program ini meliputi latihan fisik, latihan teknik, pengasahan strategi dan berbagai bentuk latihan mental. Bagi atlet pelajar atau mahasiswa, tuntutan untuk meraih prestasi olahraga dan juga kesuksesan dalam studi menuntut upaya yang keras dari mahasiswa tersebut. Selain itu, penelitian Cahyaningsih (2016) menemukan bahwa manajemen diri dalam bidang akademik antara mahasiswa atlet dan non atlet juga berbeda. Mahasiswa non atlet memiliki manajemen diri akademik lebih tinggi daripada mahasiswa atlet sehingga atlet mahasiswa secara umum akan mengalami kesulitan meraih prestasi akademik jika tidak ada metode pembelajaran yang sesuai.

Atletik merupakan salah satu ruang lingkup dan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Secara umum ruang lingkup pembelajaran atletik meliputi nomor-nomor: jalan, lari, lompat dan lempar.

Bagi atlet pemusatan latihan nasional (PELATNAS) khususnya di level mahasiswa, kegiatan perkuliahan yang harusnya diikuti secara rutin di kampus akan terkendala jika sedang dilakukan pelatihan di PELATNAS. Mereka dituntut untuk mengikuti program latihan yang dibuat oleh pelatih namun disisi lain mereka juga tetap diharapkan

menyelesaikan kegiatan perkuliahan. Mereka diharapkan mampu melakukan pembelajaran mandiri dengan modul dan video tutorial yang bisa diakses di luar jam latihan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Atletik bagi atlet PELATNAS adalah jumlah video tutorial dari Indonesia masih sangat terbatas di situs internet penyedia video seperti youtube dan vimeo serta terbatasnya jumlah buku elektronik yang berisi modul perkuliahan. Penggunaan video tutorial dan buku elektronik sesungguhnya sangat membantu mahasiswa /atlet PELATNAS karena bisa diakses di luar jam latihan.

2. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)

Learning Management System (LMS) adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan online, program pembelajaran elektronik (e-learning program) dan isi pelatihan. Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut:

- a. menggunakan layanan *self-service* dan *self-guided*
- b. mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat
- c. mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis *web scalable*
- d. mendukung portabilitas dan standar personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan.

Schoology adalah situs yang menggabungkan antara jejaring sosial dan LMS sehingga pengguna bisa melakukan interaksi sosial sekaligus belajar seperti pada Edmodo maupun Moodle. Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh *Schoology* adalah sebagai berikut:

1. Courses (Kursus), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, misal mata pelajaran Matematika, Fisika, dan lain sebagainya. Fasilitas Courses ini juga ada di Moodle
2. Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok. Fasilitas ini juga ada di Moodle maupun di facebook.
3. Resources (Sumber Belajar)

Di dalam menu Course, kuis/soal (fitur ini yang tidak dimiliki oleh facebook) yang jenisnya banyak yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan lain-lain bisa dibuat. *Schoology* menyediakan lebih banyak pilihan Resources dari pada yang disediakan oleh Edmodo. *Schoology* juga bisa menampung jenis soal (question bank) yang akan kita gunakan pada Quiz. Kelebihan lain *Schoology* dari Edmodo adalah tersedianya fasilitas *Attendance* absensi, yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa, dan juga fasilitas *Analityc* (tidak disupport oleh Moodle) untuk melihat semua aktivitas mahasiswa pada setiap course, *assignment*, *discussion* dan

aktivitas lain yang kita siapkan untuk siswa. Melalui fitur analytic ini, aktivitas apa saja seorang mahasiswa biasa dihabiskan dapat dipantau ketika mahasiswa sedang login.

3. PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*

Blended Learning mempunyai arti yang berarti *blended* : campuran, kombinasi yang baik, *learning*: pembelajaran, pengetahuan. *Blended Learning* merupakan sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan didalam pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan *Blended Learning* adalah metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Istilah *Blended Learning* Menurut Semler (2005):

“Blended Learning combines the best aspects of online learning, structured face-to-face activities, and real world practice. Online learning systems, classroom training, and on-the-job experience have major drawbacks by themselves. The Blended Learning approach uses the strengths of each to counter the others’ weaknesses.

Blended Learning merupakan kombinasi dari online learning, pembelajaran tatap muka dan pengalaman di dunia nyata. Kombinasi dari penggabungan semua komponen diatas dapat memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri dalam hasil pembelajaran dari peserta didik.

Menurut Driscoll dan Carliner (2005) mendefinisikan :

“Blended Learning integrates or blends learning programs in different format to achieve a common goal” yang dapat diartikan *Blended Learning* mengintegrasikan atau menggabungkan program belajar dalam format yang berbeda dalam mencapai tujuan umum. Sedangkan menurut Thorne (2003) : *Blended Learning* sebagai *“it represents an opportunity to integrate the innovative and technological advances offered by online learning with the interaction and participation offered in the best of traditional learning.* Thorne (2003) menggambarkan belajar dicampur sebagai *“mewakili ini kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi ditawarkan dalam yang terbaik dari pembelajaran tradisional”*.

Menurut Delialioglu (2011) ada perbedaan waktu aktif belajar pada siswa dengan pembelajaran *blended learning* berbasis perkuliahan dan yang berdasarkan pendekatan berbasis masalah. Siswa dengan pembelajaran *blended learning* berbasis masalah lebih tinggi waktu aktif belajarnya dibanding yang berbasis perkuliahan.

Tiga persamaan atau karakteristik dan definisi *Blended Learning* : 1) kombinasi antara model pembelajaran, 2) kombinasi antara metode

pembelajaran, 3) kombinasi antara online learning dengan pembelajaran tatap muka.

Blended Learning dibutuhkan pada saat situasi yang ada menuntut diadakannya kombinasi atau mencampurkan berbagai metode media, dan teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran misalnya ketika pembelajaran jarak jauh tidak begitu dibutuhkan maka dibutuhkan pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran *blended learning* ini dibutuhkan pada pembelajar yang membutuhkan penambahan dan pengkombinasian dalam pembelajaran. *Blended Learning* memiliki dua kategori utama, yaitu:

- a. Peningkatan bentuk aktifitas tatap-muka (perkuliahan).
- b. *Hybrid Learning*: pembelajaran model ini mengurangi aktifitas tatap-muka (perkuliahan) tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara online.

Berdasarkan kesimpulan dari para ahli mengenai *Blended Learning* , maka *Blended Learning* mempunyai tiga komponen pembelajaran yang dicampur menjadi satu bentuk pembelajaran *Blended Learning* yaitu:

1) **Online Learning**

“Online learning as educational material that is presented on a computer”. Diartikan bahwa online learning merupakan materi pendidikan yang ditayangkan dengan memanfaatkan komputer. Dalam *Asynchronous Online Learning* pebelajar dapat mengakses materi pelajaran kapan saja, sedangkan *Synchronous Online Learning* memungkinkan interaksi nyata (*real time*) antara pebelajar dengan pengajar (Ally 2007).

Rosenberg (2001) menenkankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dapat disimpulkan bahwa online learning adalah lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet, intranet, dan berbasis web dalam mengakses materi pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran antar sesama peserta didik atau dengan mengajar dimana saja dan kapan saja.

2) **Pembelajaran tatap muka**

Pembelajaran tatap muka merupakan model pembelajaran yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan sangat sering digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka merupakan salah satu bentuk model pembelajaran konvensional yang mempertemukan guru dengan murid dalam satu kelas untuk belajar. Adapun karakteristik pembelajaran tatap

muka yakni: terencana, berorientasi pada tempat (*placed-based*) dan interaksi sosial.

Dalam pembelajaran tatap muka guru atau pebelajar akan menggunakan berbagai macam metode dalam proses pembelajarannya untuk membuat proses belajar lebih aktif dan menarik. Beberapa metode diantaranya ; metode ceramah, penugasan, tanya jawab dan demonstrasi.

3) Belajar mandiri

Menurut Dodds (1983), menjelaskan bahwa belajar mandiri adalah sistem yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dari bahan cetak, siaran ataupun bahan pra-rekam yang telah terlebih dahulu disiapkan. Dengan demikian, belajar mandiri sebagai metode dapat didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang memposisikan pebelajar sebagai penanggung jawab, pemegang kendali, pengambil keputusan atau pengambil inisiatif dalam memenuhi dan mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Karakteristik sistem belajar mandiri menurut Institut for Distance Education of Maryland University :

- a. Membebaskan pebelajar untuk tidak harus belajar pada satu tempat dalam satu waktu tertentu.
- b. Disediakan berbagai bahan (materials) termasuk panduan belajar dan silabus yang rinci serta akses ke semua anggota.
- c. Komunikasi antar pebelajar dan instruktur melalui satu kombinasi dari beberapa teknologi informasi

Penelitian ini sangat urgen dilakukan mengingat banyaknya fakta bahwa para atlet-atlet nasional maupun Internasional memiliki status sebagai seorang pelajar atau mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi. Menjadi sebuah kewajiban ketika seorang atlet pelajar atau mahasiswa menginginkan kesuksesan baik pada prestasi olahraganya (non akademik) tetapi juga pada ketuntasan belajar di sekolahnya (akademik).

Parameter untuk menentukan kelulusan mata kuliah di sebagian besar lembaga Pendidikan atau universitas ditentukan oleh partisipasi kehadiran, keaktifan, dan nilai-nilai ujian yang dilakukan secara tertulis (*paper and pencil*). Bagi seorang atlet yang berada di pemsatan latihan baik di tingkat daerah (Puslatda) maupun di tingkat nasional (Pelatnas) tentunya kondisi tersebut sulit untuk dipenuhi. Dengan parameter yang seperti itu, maka banyak atlet mahasiswa yang menjadi korban dari sistem yang ada sehingga beberapa mata kuliah tidak lulus. Kondisi ini tentunya makin menurunkan motivasi mahasiswa untuk belajar karena tidak ada sarana atau media yang

bisa digunakan untuk belajar sesuai dengan tuntutan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Keseluruhan penelitian ini berbentuk penelitian pengembangan atau *development research*. Model pembelajaran yang dikembangkan disusun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para atlet mahasiswa, pelatih atletik dan dosen yang ahli di bidang atletik. Selain itu, rancangan model pembelajaran ini juga disusun berdasarkan kajian dari berbagai hasil penelitian terkait. Rancangan model pembelajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kriteria : (1) ketersediaan materi perkuliahan sesuai RPS yang ada, (2) disajikan dalam bentuk materi elektronik (e-book) maupun video tutorial yang jelas dan menarik (3) tampilan yang menarik dan memotivasi untuk belajar secara mandiri. Setelah rancangan model pembelajaran tersusun, maka *blended learning* berbasis *schoolology* dan penyusunan buku petunjuk dilakukan validasi ahli pembelajaran.

Subyek penelitian ini adalah atlet mahasiswa yang tergabung dalam sebuah pemsatan latihan olahraga baik di daerah (PUSLATDA) maupun di tingkat nasional (PELATNAS). Namun dalam penelitian ini subyek yang digunakan sebagai uji coba adalah mahasiswa program studi Ilmu Keolahragaan tahun 2017D. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk melihat respon mahasiswa dalam menggunakan pembelajaran *blended learning* berbasis *schoolology* pada mata kuliah atletik.

Instrumen tes yang digunakan validasi ahli dan sekaligus untuk melihat respon mahasiswa terhadap pembelajaran *blended learning* berbasis *schoolology* ini diadaptasi dari *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (1994) yang meliputi empat aspek yaitu kegunaan (*utility*), kelayakan (*feasibility*), ketepatan (*accuracy*) dan kesopanan (*propriety*) (dalam Handarini, 2000).

Pada penelitian ini uji validasi menggunakan *content validity ratio* (CVR). Pada pendekatan CVR, sejumlah responden diminta menunjukkan apakah suatu aitem pengukuran itu penting dan sesuai dengan tujuan. Hasil responden kemudian digunakan untuk menghitung CVR untuk setiap aitem dengan skor jawaban yaitu 0 = tidak relevan, 1 = kurang relevan 2 = relevan. Berdasarkan hasil responden, kemudian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CVR = (Ne-N/2)/(N/2)$$

Keterangan :

- CVR = *content validity ratio*
 Ne = Jumlah panelis yang memberikan penilaian 2 (relevan/penting)
 N = Jumlah semua panelis

Skor CVR pada tiap aitem dapat berkisar antara 1 hingga -1. Skor yang tinggi menunjukkan validitas konten yang tinggi untuk aitem tersebut. Sebuah aitem yang memiliki CVR = 0 menunjukkan bahwa separuh panel memberikan penilaian aitem tersebut sebagai aitem yang relevan dengan domain yang diukur. (Lawshe, 1975).

Nilai CVR yang diperoleh pada tiap-tiap aitem kemudian dicocokkan dengan tabel CVR nilai minimum berdasarkan uji signifikansi $p \leq 0,05$ yang disajikan oleh Lawshe (1975). Tabel tersebut seperti di bawah ini:

Tabel 1. Nilai Minimum CVR Berdasarkan Uji Signifikansi $p \leq 0,05$

Jumlah Panelis	Nilai Minimum
5	0,99
6	0,99
7	0,99
8	0,78
9	0,75
10	0,62
11	0,59
12	0,56
13	0,54
14	0,51
15	0,49
20	0,42
25	0,37
30	0,33
35	0,31
40	0,29

Sumber: Lawshe, C.H. (1975). *A quantitative approach to content validity*. *Personnel Psychology*, (28), 568.

4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil validasi ahli teknologi pembelajaran, ahli perkuliahan atletik dan ahli psikologi perkembangan, dapat diketahui bahwa desain pembelajaran *blended learning* berbasis schoology pada mata kuliah atletik ini telah memenuhi keempat aspek terkait pembelajaran yaitu kebermanfaatan (*utility*), kelayakan (*feasibility*), ketepatan (*accuracy*) dan kesopanan (*propriety*). Pada aspek kegunaan (*utility*) dan kesopanan (*propriety*) sudah memenuhi kaidah pembelajaran, namun pada aspek kelayakan (*feasibility*) produk online ini masih perlu diperkaya dengan sumber belajar video yang dikembangkan sendiri. Selanjutnya pada aspek ketepatan (*accuracy*), pemilihan pembelajaran online ini perlu diselaraskan dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran offline.

Hasil analisis respon mahasiswa ujicoba penggunaan pembelajaran *blended learning* berbasis

schoology ini menghasilkan data yaitu sebesar 88% mahasiswa merasa pembelajaran *blended learning* berbasis schoology ini sangat baik dan 12% merasa baik. Untuk analisis CVR pada tiap aspek bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Analisis CVR Respon Mahasiswa

Aspek	Aitem	Analisis CVR			Hasil
		Ne	N	CVR	
Kegunaan	1	36	41	0.76	Valid
	2	34	41	0.66	Valid
	3	40	41	0.95	Valid
	4	31	41	0.51	Valid
	5	18	41	-0.1	tidak valid
	6	36	41	0.76	Valid
	7	39	41	0.9	Valid
Kelayakan	1	34	41	0.66	Valid
	2	33	41	0.61	Valid
	3	33	41	0.61	Valid
	4	33	41	0.61	Valid
	5	38	41	0.85	Valid
	6	32	41	0.56	Valid
	7	30	41	0.46	Valid
Ketepatan	1	37	41	0.8	Valid
	2	24	41	0.17	tidak valid
	3	25	41	0.22	tidak valid
	4	23	41	0.12	tidak valid
	5	34	41	0.66	Valid
	6	38	41	0.85	Valid
	7	29	41	0.41	Valid
Kesopanan	1	36	41	0.76	Valid
	2	36	41	0.76	Valid
	3	38	41	0.85	Valid
	4	37	41	0.8	Valid
	5	36	41	0.76	Valid

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa pada aspek ketepatan, desain pembelajaran *blended learning* berbasis schoology ini masih perlu disempurnakan lagi. Responden merasa sistem online learning berbasis schoology belum sepenuhnya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Hal ini dapat dipahami karena untuk perkuliahan praktek seperti atletik, mahasiswa masih membutuhkan pertemuan tatap muka untuk mendapatkan umpan balik terkait penguasaan gerakan yang sudah dikuasai. Hal ini dirasa tidak cukup didiskusikan hanya dengan pertanyaan atau mengunggah video melalui sistem online.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan sistem ini juga sangat tergantung pada kemandirian atau *self regulated learning* dari mahasiswa tersebut. Untuk itu, di tahun berikutnya, perbaikan akan difokuskan pada aspek ketepatan model pembelajaran *blended learning* untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

- 1) Pembelajaran *blended learning* berbasis schoology pada mata kuliah atletik dibutuhkan untuk mahasiswa atlet Pelatnas.
- 2) Pembelajaran *blended learning* berbasis schoology pada mata kuliah atletik dapat digunakan untuk menggantikan hilangnya pertemuan tatap muka bagi atlet mahasiswa
- 3) Perlu adanya penyempurnaan pada aspek ketepatan pada desain pembelajaran *blended learning* berbasis schoology pada mata kuliah atletik.

Pontianak). *Jurnal EKSOS*. ISSN 1693-9093. Vol 8, nomer 1 hal 19-25

Thorne, Kaye. 2003. *Blended Learning : How to integrate online and traditional learning*. London: Kagan Page

DAFTAR RUJUKAN

Ally M. 2007. *Theory and Practise of Online Learning*. Athabasca University: online book

Cahyaningsih, N. 2016. Perbedaan Manajemen Diri Akademik Pada Mahasiswa Atlet Dan Mahasiswa Non-Atlet Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi FIK UNY. *E Jurnal Bimbingan dan Konseling* Edisi 2 tahun ke 5 2016

Delialioğlu, O. 2011. Students Engagement in Blended Learning Environments with Lecture Based and Problem Based Instructional Approaches. *Educational Technology and Society*, 15 (3), 310-322

<http://developdottxt.wordpress.com/2013/01/12/kajian-teoritis-web-based-blended-learning/>

Handarini, D.M. 2000. Pengembangan Model Pelatihan Keterampilan Sosial bagi Siswa Sekolah Menengah Umum Terpadu, *Disertasi*. Universitas Negeri Malang. Tidak diterbitkan.

Lawshe, C.H. 1975. A Quantitative Approach to Content Validity. *Personel Psychology*, Vol.28, 563-575

Margaret Driscoll, Saul Carliner. 2005. *Advanced Web-Based Training Strategies : Unlocking Instructionality sound online learning*. San Fransisco : Preifer.

PB. PASI. 1994. *IAAF Level 1 Tehnik-tehnik Atletik dan Tahap-tahap Mengajarkan*. Jakarta: PB. PASI.

Riyani. Y 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri*